

УДК 342.92: 349.41

Гайдай Сергій Сергійович –
аспірант кафедри публічного управління та адміністрування
Національної академії внутрішніх справ

Serhii S. Gaidai –
PhD student of the Department of Public Management and Administration,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)

Особливості функціонування механізму публічного адміністрування у сфері охорони земельних ресурсів

Стаття присвячена актуальній на сьогоднішній день проблемі ефективного публічного адміністрування у сфері охорони земельних ресурсів, які є одним з основних компонентів природного середовища і стратегічним ресурсом для будь-якої держави. Земля забезпечує продукти харчування, ресурси для промисловості, місце для будівництва та відпочинку, тому її збереження та раціональне використання мають величезне значення.

У статті проаналізовано нормативно-правові акти, що регулюють охорону земельних ресурсів, які забезпечують основу для існування екосистем та життєдіяльності людини, а також економічні методи забезпечення раціонального використання та охорони земель.

Наголошується, що забезпечення раціонального використання земель є невід'ємною складовою адміністративно-правової охорони. Зазначено, що раціональне використання земель це комплекс заходів, що здійснюються суб'єктами земельних відносин на основі науково-технічних норм з урахуванням об'єктивних закономірностей розвитку природи та суспільства, спрямованих на забезпечення ефективного використання земельних ресурсів із збереженням або покращенням їх природних властивостей, а також властивостей інших природних ресурсів.

Визначено проблемні моменти в реалізації заходів щодо охорони земель та запропоновано шляхи їх удосконалення. У результаті дослідження підкреслюється необхідність впровадження інноваційних підходів та підвищення рівня координації між різними рівнями влади для забезпечення сталого розвитку земельних ресурсів.

Ключові слова: публічне адміністрування, охорона земельних ресурсів, раціональне використання земель, земельні ресурси, правове регулювання, земельні відносини.

S.S. Gaidai Peculiarities of the Functioning of the Mechanism of Public Administration in the Field of Protection of Land Resources

Land provides food, resources for industry, a place for construction and recreation, so its preservation and rational use are of great importance.

The article is devoted to the currently relevant problem of effective public administration in the field of land resource protection, which is one of the main components of the natural environment and a strategic resource for any state. In particular, its mechanism, functions and main tasks are analyzed. Special attention is paid to the role of state bodies in the implementation of land protection policy. Legal and organizational aspects of administration are analyzed, including the use of tools for control, monitoring and supervision of the state of land resources.

The article analyzes regulatory legal acts regulating the protection of land resources, which provide the basis for the existence of ecosystems and human life, as well as economic methods of ensuring the rational use and protection of land.

It is emphasized that ensuring the rational use of land is an integral component of administrative and legal protection. It is noted that the rational use of land is a set of measures carried out by the subjects of land relations on the basis of scientific and technical norms, taking into account the objective laws of the development of nature and society, aimed at ensuring the effective use of land resources with the preservation or improvement

of their natural properties, and as well as properties of other natural resources.

Problematic points in the implementation of land protection measures are identified and ways of their improvement are proposed. As a result of the study, the need to implement innovative approaches and increase the level of coordination between different levels of government to ensure the sustainable development of land resources is emphasized.

Keywords: *public administration, protection of land resources, rational use of land, land resources, legal regulation, land relations.*

Постановка проблеми. Сфера охорони земельних ресурсів є ключовим аспектом сталого розвитку, що охоплює економічні, екологічні та соціальні виміри. В умовах зростаючої деградації земель, забруднення та неправильного використання ресурсів, постає необхідність у створенні ефективного механізму публічного адміністрування. Цей механізм має забезпечувати комплексний підхід до управління земельними ресурсами, враховуючи сучасні виклики та тенденції. Основна проблема полягає в тому, що існуючі механізми управління часто не справляються з викликами сучасності, зокрема існування невідповідності між законодавчими актами, недостатня координація між різними рівнями влади та органами управління ускладнюють реалізацію ефективних заходів з охорони та раціонального використання земельних ресурсів, тощо. Тому, дослідження особливостей функціонування механізму публічного адміністрування у сфері охорони земельних ресурсів є необхідним для виявлення та усунення існуючих недоліків, розробки нових підходів та стратегій, які забезпечать стале та ефективне управління цими важливими природними ресурсами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток теорії та практики публічного адміністрування у сфері охорони земельних ресурсів, здійснили вчені, як в Україні, так і за кордоном, серед яких: Г.І.Балюк, А.П. Гетьман, О.А. Носік, П.О. Ковтун, П.Ф. Кулинич, В.І. Семчик, Ю.С.Шемшученко, М.В. Шульга та інші дослідники. Однак, проблеми механізму публічного адміністрування у сфері охорони земельних ресурсів були ще недостатньо та всебічно досліджені в науковій літературі, тому потребують додаткового аналізу та наукового опрацювання.

Виклад основного матеріалу. Земельні ресурси є одним із найцінніших природних ресурсів, які забезпечують основу для існування

екосистем та життєдіяльності людини. Також, земельні ресурси є стратегічно важливим об'єктом країни, який виступає базисом розвитку економічного потенціалу країни. Раціональне використання та охорона земельних ресурсів є пріоритетними завданнями для будь-якої держави. Від їхнього раціонального використання залежить цілісність держави, ефективність управління її територією. Зокрема, відповідно до «Концепції Загальнодержавної цільової програми використання та охорони земель» охорона та раціональне використання земельних ресурсів є одним із найголовніших завдань суспільства, оскільки продукти харчування, одержані за рахунок використання землі, становлять 98 відсотків [1].

У цьому контексті слід сказати, що публічне адміністрування у сфері охорони земельних ресурсів реалізується (забезпечується) через відповідну систему засобів, що діють відповідно до певного (дієвого) механізму, який охоплює широкий комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямованих на захист сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників від необґрунтованого їх вилучення для інших потреб; захист земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, переосушення, ущільнення, забруднення відходами виробництва, хімічними та радіоактивними речовинами та від інших несприятливих природних і техногенних процесів; раціональне використання земель; збереження природних водно-болотних угідь; попередження погіршення естетичного стану та екологічної ролі антропогенних ландшафтів; консервацію деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських угідь [2].

Такий механізм передбачає удосконалення нормативно-правової бази з урахуванням сучасної динаміки соціально-економічних та екологічних умов на території країни, розробку оновлених науково-методичних підходів до використання та охорони земель,

здійснення моніторингу і контролю за їхнім використанням, створення інституційних рамок, застосування регулятивних і примусових заходів, координацію дій між різними структурами та зацікавленими сторонами, прискореного розвитку цифрових технологій (в контексті діджиталізації країни), тощо.

Слід сказати, що у широкому розумінні «механізм» розглядається як система взаємопов'язаних частин, які працюють разом для досягнення певної мети або результату. Це поняття є ключовим у різних наукових сферах, воно часто зустрічається в роботах науковців різних галузей знань, через що має безліч наукових тлумачень. Однак, у кожній сфері діяльності воно визначає систему елементів, що взаємодіють для досягнення певної мети. Так, з точки зору філософії під поняттям «механізм» слід розуміти спосіб пояснення дій і об'єктів, які вивчаються у їхній взаємодії виходячи з механічних закономірностей [3, с. 675]. Тобто «механізм» розглядається як ціле, що складається з частин, що взаємодіють. Ці частини взаємопов'язані, але не взаємозамінні. Вихід з ладу будь-якого елемента механізму тягне за собою зіпсування роботи не лише цієї частини, а всього механізму [3, с. 676].

Великий тлумачний словник сучасної української мови розкриває термін «механізм» у декількох значеннях, а саме: механізм – це пристрій, що передає або перетворює рух; механізм – це внутрішня будова, система чогонебудь; механізм – це сукупність станів і процесів, із яких складається певне фізичне, хімічне та інше явище [4, с. 398]. Словник іншомовних слів визначає термін «механізм» як сукупність проміжних станів або процесів будь-яких явищ» [5, с. 431]. В «Словнику економіки та права» термін «механізм» визначається як сукупність організаційних структур, конкретних форм і методів управління, а також правових норм, за допомогою яких реалізуються діючі у конкретних умовах відповідні закони [4]. В Академічному тлумачному словнику української мови під «механізмом» розуміють, зокрема, внутрішню будову, систему чогонебудь; сукупність станів процесів, з яких складається певне явище [5, с. 695].

Як бачимо, незважаючи на різні контексти застосування поняття «механізм», загальною характеристикою механізмів є їх спрямованість

на досягнення певної мети через взаємодію елементів системи.

Науковці юридичної галузі також мають різні думки щодо поняття механізму. Так, Ю.А. Андрійчук вважає, що «механізм» являє собою систему процесів, прийомів та методів, які стають важливим інструментом для досягнення як коротко-, так і довгострокових цілей через прийняття правильних та своєчасних рішень [6]. Науковці Бехтель В. і Абрахамсен А. характеризують механізм як структуру, «яка виконує функцію завдяки своїм складовим частинам, складовим операціям та їх організації. Організоване функціонування механізму відповідає за одне чи декілька явищ» [6]. Хринюк О. С. і Дергалюк М. О. «механізм» характеризують як складну організовану систему, але головним є те, що він постійно супроводжується певним процесом, без якого сам механізм, спрямований на виконання специфічних функцій, не може існувати [7].

Отже, більшість науковців поняття механізм розглядається як комплекс елементів, які перебувають між собою у взаємодії, що виконують певну функцію і оптимізують спільні цілі.

Тому, можемо констатувати, що поняття «механізм» – це сукупність взаємопов'язаних елементів та процесів, що функціонують спільно для досягнення визначеної мети.

Одним з видів механізмів правового функціонування держави є механізм правового регулювання, який є фундаментальною складовою будь-якої правової системи. Він включає в себе не лише самі правові норми, а й процедури їхнього застосування та інструменти контролю за їхнім дотриманням. Цей механізм розробляється з метою забезпечення правової регуляції різних сфер життя суспільства та досягнення конкретних правових цілей, таких як захист прав і свобод громадян, забезпечення громадської безпеки, регулювання економічних відносин тощо. Цей механізм відображає складну взаємодію різних правових інститутів, процедур та інструментів, які спрямовані на забезпечення функціонування правової системи та захист прав і інтересів суспільства.

Доречно сказати, що механізм правового регулювання є частиною більш широкого механізму публічного адміністрування, зосереджуючись на правових і регуляторних

аспектах у певній сфері, тоді як механізм публічного адміністрування охоплює всі аспекти управління державою та суспільством.

Слід зазначити, що механізм публічного адміністрування проявляється як система, що безпосередньо реалізує публічне адміністрування на практиці з метою досягнення поставлених цілей. Вона має визначену структуру та інструменти впливу на об'єкт адміністрування з відповідним їй правовим забезпеченням. Під механізмом публічного адміністрування, також розуміють спеціальні засоби, що забезпечують здійснення регулюючого впливу публічних адміністрацій на соціально-економічні територіальні системи різних рівнів з метою забезпечення гідних умов життєдіяльності людей, що проживають у державі, а також громадян України, що тимчасово проживають за її межами [8].

О.А. Шатіло ствердує, що механізм публічного адміністрування це спеціальні засоби, що забезпечують здійснення регулюючого впливу публічних адміністрацій на соціально-економічні територіальні системи різних рівнів (села, селища, райони у містах, міста, райони, області, Автономна республіка Крим) з метою забезпечення гідних умов життєдіяльності людей, що проживають у державі, та громадян України, що тимчасово проживають за її межами [9, с. 8-9]. Т. О. Коломоєць «механізм публічного адміністрування» розкриває як сукупність правових засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання суспільних відносин у сфері адміністративного права» [10, с. 23] та виокремлює дві його складові: органічні (ті, що визначають суть самого явища механізму публічного адміністрування, тобто без яких не може відбуватися сам механізм та функціональні складові частини) та функціональні (ті, що значною мірою впливають на механізм публічного адміністрування, які не є обов'язковими його елементами) [10, с. 24]. І.А. Ісаєнко, механізм публічного адміністрування визначає як демократичну організацію управлінського впливу на суспільні процеси, яка забезпечує ефективне функціонування системи органів державної влади, органів регіонального та місцевого самоврядування, громадських (неурядових) організацій, фізичних осіб та інших суб'єктів

громадянського суспільства з метою реалізації державної політики у найрізноманітніших сферах суспільного життя [11, с. 116].

Отже, на основі аналізу позицій науковців можемо стверджувати, що механізм публічного адміністрування – це система засобів, способів, процедур, правових норм, методів та інших інструментів, які використовуються органами публічної адміністрації для реалізації покладених на них завдання.

Відповідно, під механізмом публічного адміністрування у сфері охорони земельних ресурсів ми розуміємо систему засобів, способів, процедур, правових норм, методів та інших інструментів та ресурсів, які використовуються органами публічної адміністрації для реалізації покладених на них завдання щодо охорони, раціонального використання і охорони земельних ресурсів.

Важливо підкреслити, що при дослідженні такого правового інституту, як механізм публічного адміністрування у сфері охорони земельних ресурсів, необхідно приділити особливу увагу елементам цього механізму. Детальне розкриття цих елементів дозволить отримати повне розуміння того, як саме здійснюється публічне адміністрування у сфері охорони земельних ресурсів.

Слід зазначити, що механізм публічного адміністрування складається з різноманітних взаємопов'язаних елементів, які спрямовані на досягнення численних цілей, які досягаються через взаємодію різних компонентів публічного адміністрування, таких як законодавча, виконавча та судова влада, а також через діяльність різних державних установ та організацій. Так, на думку О.Ф. Скакун, до таких елементів належать: принципи права, норми права, нетипові правові розпорядження (спеціалізовані норми права), об'єктивовані в нормативно-правових актах; правовідносини, суб'єктивні юридичні права і обов'язки в їх індивідуалізації (конкретизації); акти безпосередньої реалізації прав та обов'язків; акти застосування норм права [12, с. 499]. Т.О. Коломоєць пропонує поділяти елементи механізму адміністративно-правового регулювання на дві групи: органічні - ті, що визначають суть самого явища, тобто без яких не може відбуватися сам механізм адміністративно-правового регулювання (норми права; акти

реалізації норм права; правовідносини) та функціональні - ті, які значною мірою впливають на механізм адміністративно-правового регулювання, на його вираженість та ефективність, водночас вони не є обов'язковими елементами (юридичний факт; правова свідомість; законність; акти тлумачення норм права; акти застосування норм права) [13, с. 64–66].

Вчений В.К. Колпаков до елементів механізму адміністративно-правового регулювання відносить: норми адміністративного права, об'єктивно виражені в законах та інших нормативних актах; адміністративно-правові відносини; акти застосування норм адміністративного права; акти тлумачення норм адміністративного права; правосвідомість; правова культура; законність [14]. Інші вчені, до елементів механізму адміністративно-правового регулювання відносять: норми адміністративного права та їх зовнішнє вираження – джерело права; публічну адміністрацію; принципи діяльності публічної адміністрації; індивідуальні акти публічної адміністрації; адміністративно-правові відносини; форми адміністративного права; тлумачення норм адміністративного права; методи адміністративного права; процедури реалізації адміністративно-правових норм [15]; суб'єкт, об'єкт; адміністративно-правові засоби [16].

Необхідно зауважити, що всі науковці підтримують єдину думку щодо обов'язкового елемента механізму адміністративно-правового регулювання, це адміністративно-правові норми.

Беручи до уваги тему нашого дослідження, вважаємо, що адміністративно-правові норми необхідно розглядати як один із основних елементів і механізму публічного адміністрування у сфері охорони земельних ресурсів. Тобто, сукупність нормативно-правових актів різної юридичної сили, які в тій чи іншій мірі регулюють питання охорони земельних ресурсів (умови використання землі, процедури отримання дозволів на земельні ділянки, механізми контролю за дотриманням земельного законодавства, тощо). Крім того, адміністративно-правові норми створюють основу для регулювання взаємин між суб'єктами управління земельними ресурсами та забезпечують додержання правових принципів

та стандартів у цій сфері. Також, вони визначають права та обов'язки суб'єктів, які здійснюють адміністративні функції у цій сфері, а також встановлюють процедури та умови здійснення цих функцій. При цьому, слід зауважити що на сьогоднішній день нормативно-правове забезпечення у цій сфері, є недосконалим. Існуючі законодавчі акти мають численні правові прогалини та колізії, які ускладнюють ефективне вирішення питань охорони земельних ресурсів. Ця ситуація вказує на необхідність подальшого вдосконалення нормативного регулювання і усунення існуючих правових прогалин.

Слід відзначити, що адміністративно-правові норми хоч і є необхідним та невід'ємним елементом механізму публічного адміністрування у сфері охорони земельних ресурсів, і мають вирішальне значення для забезпечення ефективного управління цими ресурсами та збереження природного середовища, однак, є не єдиним обов'язковим елементом досліджуваного механізму.

Іншим ключовим елементом механізму публічного адміністрування у сфері охорони земельних ресурсів є публічна адміністрація, тобто система державних та недержавних утворень, які наділені владними повноваженнями у сфері охорони земельних ресурсів, координують діяльність різних суб'єктів у цій сфері. Однією з ключових функцій публічної адміністрації є розробка та впровадження нормативно-правових актів, які регулюють питання використання та охорони земель. Ефективне функціонування публічної адміністрації є запорукою раціонального використання та збереження земельних ресурсів.

Також, обов'язковим елементом механізму адміністративно-правового регулювання, на нашу думку, є адміністративно-правові відносини, тобто відносини, що забезпечують ефективну взаємодію між державними органами, громадянами та іншими суб'єктами адміністративного права. Вони визначають правила та умови використання земельних ресурсів, забезпечуючи їх раціональне та сталє використання; порядок, умови та принципи функціонування публічної адміністрації, а також забезпечують правову основу для реалізації державної політики в різних сферах суспільного життя, включаючи

охорону земельних ресурсів. Земельні відносини – це система відносин, що виникає з приводу володіння, користування, розпорядження та управління земельними ресурсами. Відповідно до системи земельних відносин учасниками земельних відносин, а отже, суб'єктами права власності, є громадяни (фізичні особи), юридичні особи (організації), а також всі види муніципальних утворень [17].

Доречно сказати, що ефективне управління земельними ресурсами вимагає застосування різноманітних фінансових та економічних інструментів, які виступають важливим елементом механізму публічного адміністрування у цій сфері. Основні фінансові та економічні інструменти, що використовуються у сфері охорони земельних ресурсів, можна класифікувати наступним чином: земельні та екологічні податки та збори; субсидії та дотації на відновлення земель; фінансові стимули (пільгове кредитування, фінансові гранти, тощо); інвестиції в інфраструктуру (фінансування екологічних проєктів, державні програми з управління земельними ресурсами..) та інші. Вони дозволяють не лише забезпечити раціональне використання та охорону земель, але й створюють стимули для підвищення ефективності землекористування та дотримання екологічних стандартів.

Також, в сучасних умовах охорона земельних ресурсів потребує інноваційних підходів, серед яких ключове значення мають інформаційні та технологічні засоби, які відіграють важливу роль у забезпеченні ефективного управління земельними ресурсами, покращенні моніторингу та контролю за їх використанням, а також впровадженні сучасних підходів до охорони природних ресурсів. Зокрема, використання сучасних технологій дозволяє: отримувати об'єктивну інформацію про стан земельних ресурсів; уникати людських помилок та впливу суб'єктивних чинників;

оперативно виявляти зміни використання земель та вживати відповідних заходів; зменшує час на розгляд заяв та надання дозволів, що веде до ефективнішого використання ресурсів; сприяє підвищенню рівня освіченості громадськості щодо проблем охорони земельних ресурсів та заохочує активну участь у природоохоронних програмах; сприяє збереженню природних ресурсів, підвищенню продуктивності земельних угідь та зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище. Тому, вважаємо, що інформаційні та технологічні засоби є також невід'ємною складовою частиною механізму публічного адміністрування у сфері охорони земельних ресурсів.

Висновок. Отже, на підставі вищевикладеного, можемо стверджувати, що механізм публічного адміністрування у сфері охорони земельних ресурсів складається із взаємопов'язаних елементів, які спрямовані на досягнення різних цілей, таких як ефективне управління, охорона природи, захист земель від негативного впливу, а також раціональне використання земельних ресурсів.

Ефективність цієї системи залежить від злагодженості зусиль усіх її ланок, а також активної участі громадськості у вирішенні завдань збереження та раціонального використання земельних ресурсів. Постійне вдосконалення законодавства, розвиток механізмів контролю та нагляду, а також підвищення екологічної обізнаності та інформованості населення є надзвичайно важливими. Тільки завдяки таким комплексним заходам можна забезпечити сталий розвиток та збереження земельних ресурсів для майбутніх поколінь.

Список використаних джерел:

1. Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми використання та охорони земель: розпорядження КМУ від 19 січня 2022 р. № 70-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/70-2022-%D1%80#Text>.
2. Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001 № 2768-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2002. № 3. стаття 27.

3. Грицанов А. А. Новейший философский словарь. Минск: Изд. В. М. Скакун, 1998. 896 с.
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. 1736 с
5. Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. Київ, 1974. 776 с.
6. Bechtel, W., & Abrahamsen, A. Explanation: a mechanist alternative. *Studies in the History and Philosophy of the Biological and Biomedical Sciences*, 2005, 36, Pp. 421–441.
7. Хринюк О. С., Дергалюк М. О. Генезис наукової думки щодо поняття «організаційно-економічний механізм». *Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»*. 2017. № 14. С. 267-274. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2017_14_43. (дата звернення: 20.01.2024).
8. Корнієнко В. О. Інститути громадянського суспільства та української держави: правові витоки. URL: <http://www.apdp.in.ua/v29/42.pdf>.
9. Шатило О.А. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів спеціальностей «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»). Житомир: Кафедра менеджменту організацій і адміністрування ЖДТУ, 2014. 51 с.
10. Коломоєць Т. О. Адміністративне судочинство України: підруч. / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. Київ: Істина, 2008. 216 с.
11. Ісаєнко І.А. Європейські підходи до функціонування механізмів публічного управління. *Інвестиції: практика та досвід*. 2012. № 5. С. 114–117.
12. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підруч. Харків: Консум, 2001. 656 с.
13. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України: академ. курс: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2011. 576 с.
14. Колпаков В.К. Адміністративне право України: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2004. 544 с.
15. Галунько В. В., Діхтієвський П. В., Кузьменко О. В., Стеценко С. С. Адміністративне право України. Повний курс: підруч. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.
16. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: навч. посібник. Київ: Атіка, 2007. 624 с.
17. Латинін М.А., Шарий Г.І. Шляхи удосконалення системи державного управління земельними відносинами в Україні. *Публічне управління: теорія та практика*. 2010. № 2. С. 97–104.

References:

1. Pro skhvalennia Kontseptsii Zahalnodержavnoi tsilovoi prohramy vykorystannia ta okhorony zemel: rozporiadzhennia KМУ vid 19 sichnia 2022 r. № 70-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/70-2022-%D1%80#Text>.
2. Zemelnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 25.10.2001 № 2768-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2002. № 3. stattia 27.
3. Hrytsanov A. A. Noveishyi fylosofskyi slovar. Mynsk: Yzd. V. M. Skakun, 1998. 896 s.
4. Velykyi tлумachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / uklad. i holov. red. V. T. Busel. Kyiv; Irpin: VTF “Perun”, 2009. 1736 s
5. Slovnyk inshomovnykh sliv / za red. O. S. Melnychuka. Kyiv, 1974. 776 s.
6. Bechtel, W., & Abrahamsen, A. Explanation: a mechanist alternative. *Studies in the History and Philosophy of the Biological and Biomedical Sciences*, 2005. 36, Pp. 421–441.
7. Khryniuk O. S., Derhaliuk M. O. Henezys naukovoї dumky shchodo poniattia “orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm”. *Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy “Kyivskyi politekhnichnyi instytut”*. 2017. № 14. S. 267-274. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2017_14_43. (data zvernennia: 20.01.2024).
8. Korniienko V. O. Instytuty hromadianskoho suspilstva ta ukrainskoi derzhavy: pravovi vytoky. URL: <http://www.apdp.in.ua/v29/42.pdf>.

9. Shatylo O.A. Opornyi konspekt leksii z dystsypliny “Publichne administruvannia” (dlia studentiv spetsialnosti “Menedzhment orhanizatsii i administruvannia” ta “Menedzhment zovnishnoekonomichnoi diialnosti”). Zhytomyr: Kafedra menedzhmentu orhanizatsii i administruvannia ZhDTU, 2014. 51 s.
10. Kolomoiets T. O. Administratyvne sudochynstvo Ukrainy: pidruch. / za zah. red. T. O. Kolomoiets. Kyiv: Istyna, 2008. 216 s.
11. Isaienko I.A. Yevropeiski pidkhody do funktsionuvannia mekhanizmiv publichnoho upravlinnia. *Investytsii: praktyka ta dosvid*. 2012. No 5. S. 114–117.
12. Skakun O. F. Teoriia derzhavy i prava: pidruch. Kharkiv: Konsum, 2001. 656 s.
13. Kolomoiets T. O. Administratyvne pravo Ukrainy: akadem. kurs: pidruchnyk. Kyiv: Yurinkom Inter, 2011. 576 s.
14. Kolpakov V.K. Administratyvne pravo Ukrainy: navch. posib. Kyiv: Yurinkom Inter, 2004. 544 c.
15. Halunko V. V., Dikhtievskyyi P. V., Kuzmenko O. V., Stetsenko S. S. Administratyvne pravo Ukrainy. Povnyi kurs: pidruch. Kherson: OLDI-PLIuS, 2018. 446 s.
16. Stetsenko S. H. Administratyvne pravo Ukrainy: navch. posibnyk. Kyiv: Atika, 2007. 624 s.
17. Latynin M.A., Sharyi H.I. Shliakhy udoskonalennia systemy derzhavnoho upravlinnia zemelnymy vidnosynamy v Ukraini. *Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka*. 2010. № 2. S. 97–104.